

МАРГИНАЛ МАДАНИЯТ, УНИНГ ТАВСИФИ ВА ТАЛАБА-ЁШЛАР ХАТТИ-ХАРАКАТИДА НАМОЁН БЎЛИШИ

Намозова Мадина

ЎзПФИТИ 1-босқич таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679162>

Ўзбекистон жамияти тараққиётининг ҳозирги босқичида ижтимоий нуқтаи назардан маргиналлик этномаданий умумийликка эга бўлган алоҳида шахслар, ижтимоий гуруҳларнинг янги қадриятларга асосланган муҳитга қўшилишини англатади. Маргинал маданият локал яъни субмаданиятлар мажмуи, уларнинг асосий тамойиллари ҳисобланади. Маргинал маданият халқнинг асосий етакчи маданиятига зид келадиган маданият бўлиб, унинг доирасида шахс икки маданият чегарасида ўз ҳаракатларини амалга оширади. У ҳар иккала маданиятнинг элементларини ўз фаолиятларида мужассамлаштиради. Бу маданиятлардан бири иккинчисига душманлик позициясида туради.

Бугунги кунда маргинал маданиятнинг ташувчиси сифатида миллий маданиятнинг айрим элементларини ўзида мужассамлаштирган талаба-ёшлар сафи кенгайиб бормоқда. Маргинал маданият миллий маданият билан ўзаро келишмайдиган анъаналар, эътиқодлар, йўналишлар, ҳаёт тарзига хос бўлган элементларни ўзида мужассамлаштириб, унинг ташувчилари муайян жамият аъзоларининг оралиқ қатламини ташкил этади. Маргинал маданиятнинг ривожланишига таъсир кўрсатувчи асосий ҳодиса миграция жараёни ҳисобланади. Шу билан бир қаторда маргинал маданият алоҳида аҳамият касб этадиган инсонлар гуруҳининг ўз ижтимоий мавқеларидан ажралишларига сабаб бўлади. Улар ўзларининг дастлабки ижтимоий муҳитларидан ажралиб қоладилар, шу билан бир қаторда янги шароитга тўлиқ мослашмайдилар. Бундай шахсларни аросатда қолган кишилар гуруҳи сифатида баҳолаш мумкин.

Маргинал маданият маданиятнинг энг паст даражаси бўлиб, мазкур маданиятга мансуб кишилар муҳитга етарлича мослашмаган, янги маданий муҳит билан етарлича муносабат ўрната олмаган, маънавий қизиқишлари тор, яъни етарлича шакланмаган кишилар гуруҳидир. Маргинал маданиятга ижтимоий-маданий меъёрлар ва йўналишларнинг наоаниқлиги, мавҳумлиги хосдир. Инсон учун асосий бўлган мураккаб ечиладиган муаммолар, янги қадриятлар, ижтимоий мавқени эгаллашни мураккаблаштиради. Бундай шахсларнинг ижтимоий-маданий ҳаёти барқарор эмаслиги билан ажралиб туради. Бундай инсонлар ўз фаолиятларини амалга оширишда қийинчиликлар ҳамда босимларга дуч келадилар. Бундай ўтиш жараёнида шахсда иккиланиш ва дисгармония ҳолати кузатилади. Улар бошқалар билан ўз муносабатларини чуқур ўйланган ҳолда амалга ошириш ҳамда ижобий характердаги маданий меъёрларга амал қилиш имкониятига эга бўлмайдилар. Бундай муҳитга кўпинча Республиканинг турли ҳудудларидан ўқишга келган талабалар тушиб келмоқдалар.

Шахс икки маданият оралиғида ўзининг истиқболдаги маданий ривожланиши учун зарур имкониятни сақлаб қолишга ҳаракат қилади. Бироқ ўз ўзини англашдаги иккиланиш, руҳий босимлар, ҳамда бегоналашиш маргинал маданият таъсирида қолишига асос бўлади. Натижада шахс ўзи учун қулай лекин ёпиқ муҳитга тушиб қолади. Мазкур муҳит кўпинча уларнинг умидсизлик, тушкунликка берилишига сабаб бўлиб, бу эса ёшларнинг ижтимоий-маданий дунёқараши ва жамият аъзолари билан кенг кўламда муносабатга киришиш имкониятини чеклайди.

Маргинал маданият алоҳида шахсларга хос тарзда шаклланиб таниш маданиятнинг таркибий қисмлари сифатида намоён бўлиб, янги маданиятнинг қисқартирилган, қулай шакли сифатида яшай бошлайди. Шунинг учун маргинал маданиятни эгаллаган талаба-ёшлар аксарият ҳолларда оммавий маданиятнинг фаол истеъмолчисига айланмоқдалар. Бугунги кунда Ўзбекистон жамиятида аксарият талаба-ёшларнинг хатти-ҳаракатларида оммавий ҳамда маргинал маданиятга хос бўлган жиҳатларни кўриш мумкин. Бу ўз навбатида “оммавий маданият” билан бир қаторда ўқувчи ҳамда талаба-ёшларда маргинал маданиятга қарши иммунитетни шакллантириш заруриятини кучайтирмоқда.

Ёшларда маргинал маданиятнинг шаклланиши бир қатор объектив шарт-шароитлар билан боғлиқ. Улар:

1. Ўзбекистон жамиятидаги тарнсформация жараёнлари, жумладан жамиятни модернизация ва қайта қуриш билан боғлиқ ислоҳотлар.
2. Жамият ижтимоий таркибининг ўзгариши, жумладан, янги ижтимоий гуруҳларнинг вужудга келиши ва айрим гуруҳларнинг ўз ижтимоий мавқеини йўқотиши.
3. Маданиятлараро муносабатларнинг турли шаклларда намоён бўлиши, жумладан урушлар, зиддиятлар, иқтисодий ҳамкорлик ва маданий алмашинувлар муҳим аҳамият касб этади.

Маргиналлик ҳолати бир вақтнинг ўзида шахснинг мажбурий ёки ихтиёрий гуҳуҳ ёки айнан бир шахснинг мувофиқ келмайдиган маданий қарашлари доирасида вужудга келади. Маргинал маданият учун характерли бўлган хусусият турли туман қадриятлар, стандартларни тўғридан тўғри ўзлаштириш асосида вужудга келадиган номунтазам, хилма хил маданий нуқтаи назарларга эгалиқдир. Мазкур нуқтаи назарлар турли туман, бир бирига мувофиқ келмайдиган, камдан кам ҳолатларда зид келадиган, ўзаро алоқадор бўлган ижтимоий-маданий тизимларга хос хусусиятларни ўз ичига олади. Маргинал маданият шахснинг маданий ўз ўзини англашига тўсқинлик қилади. Шу билан бир қаторда маргинал маданият ташувчиси бўлган шахслар бошқа халқларнинг маданиятини англаш имкониятига эга бўладилар.

Маргинал маданият муайян давр маҳсули ҳисобланади. Маргинал маданият мавжуд маданий ёндашувлар доирасида ролли маданий ресурсларни тажрибада синаб кўриш имкониятини тақдим этади. Маданий ресурслар доирасида олинган ёки аллақачон ишлаб чиқилган материаллардан маълум бир маданий муҳитни яратишда фойдаланилади. Маргинал маданият доирасида талаба-ёшларда турли мамлакатларнинг маданиятини ўрганиш учун қулай шароит вужудга келади. Маргинал онгнинг турли туманлиги ва бир бирига зидлиги талаба-ёшларда дискомфорт ва девиант хулқ-атворнинг вужудга келишига асос бўлмоқда. Бу эса ўз навбатида агрессив характердаги ижтимоий фаоллик ва ўз ўзини тасдиқлатишнинг кенгайишига олиб келмоқда. Бу:

1. Бадиий ижодни таъқиб қилишдан жиноий-криминал ҳаракатларгача бўлган жараённи камраб олади.
2. Радикал характердаги ижтимоий ҳаракатлар кўламининг кенгайишига олиб келади, бу миллий, конфессионал ҳамда сиёсий ҳаракатларни камраб олади.
3. Яккаланиш ва пассивликка берилиш ҳолати кузатилади.
4. Маданий жиҳатдан ўз ўзини яккалаш ва сирли шахс сифатида намоён бўлишга интилиш вужудга келади.

Маргинал маданиятнинг турли шакллари ўзига хос маданият тилида гаплашадиган талаба-ёшларлар гуруҳининг шаклланишига олиб келмоқда. Шу тариқа расмий ва маргинал

нутқнинг ўзаро бир бири билан қоришуви натижасида атрофдагилар учун қизиқарли, айти пайтда тушунарсиз бўлган мулоқот шакли таркиб топади. У ўз характериға кўра нотўғри, ностандарт, бошқарилмайдиган, тасодифан вужудға келган маданий коммуникация шакли ҳисобланади. Бундай ҳолат жамиятдаги ўтиш ва маданий инқироз босқичларига хос ҳисобланади. Мазкур жараёнда маданиятнинг маргинал воситалари мажмуи контрмаданият, яъни ўзаро зид келадиган маданият долзарб маданий стандартларнинг рақобатлашуви мавқеини эғалайди. Кўриниб турибдики, маргинал маданиятнинг салбий характериға эғалиги миллатға хос бўлган мавжуд маданият динамикасининг муҳим омили сифатида намоён бўлади.

Маргинал маданиятға хос моделларнинг миллий маданият таркибига кириб келиши янги маданий услубни вужудға келтириб унинг мувофиқ тарздаги мағринал чекланишини белгилайди. Бу қуйидагиларда намоён бўлади: янги маданий асосларнинг шаклланиши, қабул қилиб бўладиган субмаданиятға айланиши, янгиланган миллий маданиятға хос бўлган белгилар билан ўзида мужассамлаштириши кабилар.

Бугунги кунда кечаётган авторитар ҳамда ёпиқ характеридаги маданиятдан очик, ранг баранг кўринишға эға бўлган маданият майдонига ўтиш жараёни анъанавий зиддиятлар ва босимларни пасайтириб, бу жараённи бошқарувчи марказларнинг функцияси чекланишиға шароит яратади. Турли босимлар ёрдамида сиқиб чиқарилган, қабул қилиш учун қулай бўлган маргинал маданият элементларини миллий маданият таркибига киритиш жараёни кечади. Юқорида таъкидлаганимиздек маргинал маданият алоҳида шахслар, гуруҳлар, этномаданий жамоаларнинг янги кадриятлар муҳитига кириши натижасида вужудға келадиган маданият ҳисобланади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.11.2018 йилдаги ПҚ-4038-сонли “Ўзбекистон республикасида миллий маданиятни янада ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қарори.
2. Р.Г.Сафарова ва б. Педагогларнинг ўқувчи-ёшларни «оммавий маданият»ға қарши курашчанлик кўникмаларини шакллантириш соҳасидаги компетенцияларини ривожлантириш воситалари. – Т.: «Tafakkur qanoti», 2020. – 200 б.
3. Тожибоева Х.М. Гендер ёндашув асосида ўсмир ёшдаги ўқувчиларда “оммавий маданият”ға қарши иммунитетни шакллантиришнинг педагогик стратегиялари: педагогика фанлари доктори дисс. Т.: ТДПУ, 2022. – 222 б.
4. Жбанков М.Р. Маргинальная культура // Социология: энциклопедия / сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. Минск, 2003. 1312 с.